

УДК 37

О РОЛИ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ВУЗЕ**ON THE ROLE OF HUMANISTIC TECHNOLOGY IN THE PERSONALITY-ORIENTED INTERACTION IN UNIVERSITY**

©Казданян С. Ш.

канд. психол. наук,

Российско-Армянский университет,
Ереван, Армения, skazdan@yandex.ru

©Kazdanyan S.

Ph.D., Russian-Armenian University (RAU),
Yerevan, Armenia, skazdan@yandex.ru

©Асланян А. Г.

Российско-Армянский университет,
Ереван, Армения,

©Aslanyan A.

Russian-Armenian University (RAU),
Yerevan, Armenia

Аннотация. Данная статья посвящена роли гуманистических технологий в лично-ориентированном взаимодействии в вузе. Рассматривается лично-ориентированный подход в образовательном процессе, а также такие понятия, как «гуманистическая педагогика», «педагогика сотрудничества», «педагогические технологии обучения». Раскрываются условия для полноценного развития личностных функций студентов, а также ситуации, из которых они смогут черпать силы для совершенствования.

Abstract. This article focuses on role of the humanistic technologies in student-centered interaction in the university. Reveals the personality-oriented approach in the educational process, also «humanist pedagogy», «pedagogy of cooperation», «pedagogic technology of education». Reveals the conditions for the full development of personal features of students, as well as the situation from which they can draw strength to improve.

Ключевые слова: «гуманистическая педагогика», «педагогика сотрудничества», «педагогические технологии обучения», вуз.

Keywords: «humanist pedagogy», «pedagogy of cooperation», «pedagogic technology of education», university.

Гуманизация образования, в частности высшего, направлена на формирование свободной, независимо думающей личности, способной сделать разумный выбор в образовательном процессе [3]. В данной статье мы попытаемся рассмотреть, какие гуманистические технологии необходимы для обеспечения лично-ориентированного взаимодействия в вузе. Вначале рассмотрим, что представляет их себя понятие «гуманистическая педагогическая технология».

Гуманистическая педагогика — направление в современной теории и практике воспитания и обучения, возникшее в конце 50-х начале 60-х гг. 20 века в США как педагогическое воплощение идей гуманистической психологии. Философско-идеологическая ориентация гуманистической педагогики близка идеям педоцентризма.

Педагоцентризм — это педагогический принцип, отрицающий систематическое обучение и воспитание детей по заранее разработанным учебным программам и требующий организации занятий только на основе непосредственно возникающих у детей желаний и интересов [4].

Отметим, что в связи с тем, что в гуманистической педагогике главной целью является самоактуализация личности, то есть наиболее полное выявление и развитие личностных возможностей, а также помощь в осознании особенностей собственной личности, своего отношения к миру, то гуманистические технологии обучения должны способствовать тому, чтобы повысить внутреннюю мотивированность [2], в нашем случае, студентов, и тем самым развивать положительное отношение к учебной деятельности, помогать самостоятельно находить и анализировать информацию. Соответственно, гуманистические педагогические технологии должны использовать системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, для того чтобы достигнуть педагогических целей: стимулировать учебную деятельность студентов, развивать их умение работать в группе и обучать индивидуальной ответственности [5].

Бесспорно, что и позитивная взаимозависимость студентов и преподавателей приводит к приобретению необходимых и важных социальных навыков. Исходя из того, что наиболее развитым такое сотрудничество студентов и преподавателей наблюдается в вузах США, рассмотрим педагогические технологии обучения, которые используются именно там.

I. Педагогика сотрудничества /cooperative learning.

Начиная с 1980-х, педагогика сотрудничества, активно используемая форма в педагогике, которая и сегодня остается ценной формой обучения во многих учебных заведениях, так как она обеспечивает преимущества, как для студентов, так и для преподавателей. Такой подход помогает студентам понять, что они являются ответственными не только за себя, но и за тех, кто находится с ними в одной команде. Исследования показывают, что в результате совместных командных работ студенты достигают наиболее высокого уровня мышления, чем в одиночку [6]. Те студенты, которые получали такое образование, на экзаменах набирали баллы намного выше, чем те, которые получали индивидуальное образование.

В совместное обучение входят:

- обучение в коллективе,
- деление на группы,
- групповые проекты,
- дискуссии.

Следует отметить, что в совместных работах большинство задач выполняется посредством интерактивного процесса, в котором члены каждой группы бросают «вызов» друг другу, в то же время каждый из них делится своими знаниями с членами группы. Так в совместной групповой работе создаются общие коллективные навыки, навыки управления конфликтами, а также формируются такие понятия, как лидерство, доверие, ответственность, эффективность и целеустремленность.

II. Самостоятельная подготовка материала и его представление на занятии,

которая достигается, с помощью:

- самостоятельных действий,
- анализа полученных сведений (лекции).

III. Отношение студента с преподавателем.

- общение на основе взаимоуважения,
- в центре процесса обучения стоит фигура студента, а не преподавателя,
- благоприятный климат.

IV. Индивидуализированный подход к студентам.

Как видим, гуманистическая педагогическая технология обучения — это совокупность целей, методов, средств, операций, приемов, условий и форм организации процесса обучения, системы действий преподавателя и учащихся, гарантирующей эффективность процесса обучения. Очевидно, что гуманистическая концепция является основополагающей. Здесь технологии с процессуальной ориентацией, приоритетом личностных отношений, индивидуального подхода, демократическим управлением [7].

Рассмотрим личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, в частности, проблему технологий в нем. Само понятие «личностно-центрированное» (Personality-Centered) ввел Карл Роджерс, один из основателей гуманистической психологии. Ввиду того, что педагогика тесно связана с психологией, то, чтобы достичь хороших результатов как в психотерапии, так и в педагогике нужно одно и то же, а именно: сопереживание, восприятие и проникание в мир человека, а также необходимо воспринимать личность такой, какой она есть, а не такой, какой мы хотим видеть. Личностно-ориентированное обучение делает возможным развитие и саморазвитие студента, учитывая его специфические качества. Тем самым следует, что в центре внимания гуманистических технологий, во-первых, личность, и, во-вторых, гарантия комфортабельных и альтруистичных условий для ее развития.

Однако в наши дни нет однозначного понимания данного термина. В основном, он рассматривается как принцип целостности направлений педагогической деятельности вокруг личности, соответственно, данный подход:

- анализируется как этический принцип (нравственность выводится из явлений индивидуальной психологии) общения педагога и студентов,
- имеет специфическое содержание, особую цель и технологии,
- обеспечивает свободу личности в образовательном процессе,
- ориентирован на развитие и саморазвитие собственно личностных свойств индивида.

Концепция личностно-ориентированного образовательного подхода развивается в работах многих европейских гуманистов. Еще И. Г. Песталоцци писал, что цель воспитания для каждого преподавателя заключается в том, чтобы человек сам начал ощущать достоинства своей внутренней природы.

Бесспорно, гуманизм, в целом, подчиняется гуманизму всей среды обитания человека, то есть социума, экологии, науки, техники и так далее. Естественно, начинать стоит с образования. Все усилия гуманизировать человечество посредством социальных или научно-технических реформ без должного образования, как показало время, неудачны. Ведь гуманистический компонент определяет все цели образовательной системы. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» [9] гласит, что содержание образования должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. Первым принципом государственной политики в области образования является «гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности...», образование должно основываться на сотрудничестве и взаимопонимании людей и обязательно учитываться разнообразие мировоззрений и подходов к ним [там же].

Таким образом, опорным понятием концепции личностно-ориентированного образования является само понятие личности. И если в психологии личностно-ориентированный подход рассматривается специфической природой человеческой психики, рефлексией и т.д., то в педагогике и дидактике — образованием. А в образование входят такие составляющие, как содержание и цель, технологии и др. Именно поэтому, считаем, что посредством гуманистических технологий наиболее эффективно осуществляется личностно-ориентированное образование, в процессе которого формирование личности происходит не

на основе уже готовых заданных свойств, а на основе условий, которые созданы для полноценного развития личностных функций студентов.

Так, выделяются и следующие функции:

- *мотивирующая* (принятие и обоснование деятельности),
- *опосредующая* (по отношению к внешним воздействиям и внутренним импульсам поведения),
- *коллизийная* (видение скрытых противоречий действительности),
- *критическая* (в отношении предлагаемых извне ценностей и норм),
- *рефлексивная* (обращение внимания субъекта на самого себя и на свое сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также их переосмысление),
- *смыслотворческая* (процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности),
- *ориентирующая* (построение личностной картины мира — индивидуального мировоззрения),
- *творчески преобразующая* (средство просвещения (передача опытов, фактов) и образования (передача навыков мышления и системы взглядов), средство познания мира и самопознания),
- *самореализующая* (стремление к признанию своего образа «Я» окружающими,
- обеспечение уровня духовности в соответствии с притязаниями и др.[5].

Полнота этих функций говорит о том, что образовательный процесс достиг максимального личностного уровня своего функционирования [там же].

Личностно–ориентированный подход не может действовать вне процессуальной формы существования. Для студентов имеют значения те ценности, которые можно сопоставить с другими ценностями. То есть это образование предполагает наличие задачи–коллизии, для решения которых необходим диалог, с помощью которого предполагается исследование смысла того или иного понятия.

Итак, личностно–ориентированные технологии характеризуются гуманистической, направленностью и антропоцентричностью. Однако нужны необходимые условия для преподавателей с целью создания такого образовательного процесса, а именно:

- разработать индивидуальные программы обучения, которые моделируют исследовательское (поисковое) мышление;
- организовать групповые занятия на основе диалога и имитационно–ролевых игр. Целью этой игры является развитие различных навыков, то есть эта игра–дискуссия учит участников определять стили поведения людей, а также учит, какой именно стиль общения нужно использовать для успешного и эффективного сотрудничества, принятия решений.
- учебный материал конструировать для реализации метода исследовательских проектов, выполняемых самими учениками.

С целью внедрения личностно–центрированного подхода учитываются и следующие особенности:

- оценка и необходимая коррекция психологических состояний в течение всего занятия (эмоциональных — радость, досада, веселость и др.; интеллектуальных — сомнение, сосредоточенность и др.);
- поддержка высокого уровня мотивации в течение всего занятия с использованием приема смещения мотива на цель;
- выявление субъектного опыта по предложенной теме;
- подача нового материала с учетом психолого–педагогической характеристики группы;

- широкое использование различных вариантов индивидуальной или групповой работы, а также парных работ;
- обязательная оценка и коррекция процесса и результата учебной деятельности каждого студента в ходе занятия;
- широкое применение самооценки и взаимооценки [1].

Считаем, что в процессе обучения нужно создать такую ситуацию, из которой личность может черпать силы для усовершенствования. Такая ситуация должна содержать в себе:

- нравственный выбор,
- самостоятельную постановку цели,
- реализацию роли соавтора учебного процесса,
- препятствие, требующее проявления воли и переживания радости собственного открытия,
- ощущение собственной значимости для других,
- самоанализ и самооценка,
- осознание своей ответственности.

Сегодня, мы обязаны заново осмыслить исключительное значение личностно-центрированного подхода, понять новый гуманистический смысл понятия того, как формируется личность. Функция личностного воздействия в обучении не действует, когда оно носит характер учебной технологии без преподавателей, связанной с передачей информации, тренингом поведения, с помощью той или иной техники. Такое обучение вполне может выполнять обучающее устройство, поскольку деятельность преподавателя на этом уровне приводит к отчуждению последнего от собственного труда и утрате сущностных начал педагогической деятельности. Однако стоит отметить, что одним из исходных пунктов развития личностной концепции выступает по-прежнему классический вопрос дидактики: «Чему учить?». То есть каково содержание того опыта, присвоение которого обеспечивает развитие личностных функций [8]. Выработка нового понимания этого содержания предполагает, соответственно, и новое понимание тех аспектов интеллектуальной, духовной и практической культуры, которые должны лечь в основу такого образования. Так, классическое представление об образованности, владение информацией, ее запоминание, перенос, трансформация и др., постепенно утрачивают свою роль. Эти простые формы интеллектуальной деятельности могут быть передаваться соответствующими техническими устройствами. Простым, однозначным формам переработки информации соответствуют и простые решения. Их время, естественно, прошло, а вместе с ним и время репродуктивного образования. Сложные формы интеллектуальной деятельности включают многоэтапные процессы принятия решений на основе мысленной ориентировки в ситуациях неопределенности, в условиях незаданных критериев оценки решений и необходимости самостоятельного определения человеческих стратегий поиска и использования информации [5]. То есть критерием образованности в этом случае выступает не воспроизведение знаний в форме стандартных решений, а феномен интеллектуальной инициативы как продолжение решения за рамками заданных требований и в зависимости от уровня принятия проблемной ситуации. Образовательную ценность, таким образом, обретает не сама наука, а антропоцентричная научная картина мира.

Таким образом, целью преподавателей 21 века является развить у студентов интеллектуальные инициативы, посредством личностно-ориентированного взаимодействия с помощью гуманистических технологий, которые и далее помогут студентам принимать решения за рамками заданных требований в зависимости от уровня принятия проблемной ситуации.

Список литературы:

1. Амерханова Н. Э., Матвеева О. В. Гуманизация образовательного процесса // Инновационные педагогические технологии: материалы III междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2015 г.). Казань: Бук, 2015. С. 11–14.
2. Беспалько В. П.. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989.
3. Казданян С. Ш. К вопросу о гуманизации образования. Материалы международной научно–практической конференции 20–21 марта 2012 года «Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и практика», Пенза–Ереван–Коллин, 2012, С. 65–67.
4. Педагогический энциклопедический словарь. М., 2002, С. 58.
5. Сериков В.В. Личностно–ориентированное образование: Поиск новой парадигмы. Монография. М., 1998.
6. Journal of the Scholarship of teaching and learning. Vol.10.N2, June 2010, pp. 78–89.
7. Linda Hill. Becoming a Manager Mastery of a New Identity, p.331.
8. Личностно ориентированная ситуация в образовательном процессе Режим доступа: http://studopedia.ru/10_55306_lichnostno-orientirovannaya-situatsiya-v-obrazovatelnom-protssesse.html (дата обращения 12.09.2016).
9. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273-ФЗ от 29.12.2012 Режим доступа: <http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/>(дата обращения 12.09.2016).

References:

1. Amerkhanova N. E., Matveeva O. V. Gumanizatsiya obrazovatel'nogo protsessa // Innovatsionnye pedagogicheskie tekhnologii: materialy III mezhhdunar. nauch. konf. (g. Kazan', oktyabr' 2015 g.). Kazan': Buk, 2015. Pp. 11–14.
2. Bepal'ko V. P.. Sлагаemye pedagogicheskoi tekhnologii. M., 1989.
3. Kazdanyan S. Sh. K voprosu o gumanizatsii obrazovaniya. Materialy mezhhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii 20–21 marta 2012 goda «Gumanizatsiya obucheniya i vospitaniya v sisteme obrazovaniya: teoriya i praktika», Penza–Erevan–Kolin, 2012, Pp. 65–67.
4. Pedagogicheskii entsiklopedicheskii slovar'. M., 2002, Pp. 58.
5. Serikov V.V. Lichnostno–orientirovannoe obrazovanie: Poisk novoi paradigmy. Monografiya. M., 1998.
6. Journal of the Scholarship of teaching and learning. Vol.10.N2, June 2010, pp. 78–89.
7. Linda Hill. Becoming a Manager Mastery of a New Identity, p.331.
8. Lichnostno orientirovannaya situatsiya v obrazovatel'nom protssesse Rezhim dostupa: http://studopedia.ru/10_55306_lichnostno-orientirovannaya-situatsiya-v-obrazovatelnom-protssesse.html (data obrashcheniya 12.09.2016).
9. Federal'nyi zakon RF "Ob obrazovanii v Rossiiskoi Federatsii", N 273-FZ ot 29.12.2012 Rezhim dostupa: <http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/>(data obrashcheniya 12.09.2016).

*Работа поступила
в редакцию 19.11.2016 г.*

*Принята к публикации
21.11.2016 г.*